

УСЕЧЕННЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ, ФУНКЦИИ, СОСТАВ ФОРМ

С. Боронова ¹

Аннотация:

В статье представлены проблемы изучения усеченных прилагательных, где особый интерес вызывает сравнение грамматик русского языка, созданных в разное время, так как они предполагают значительную широту охвата материала, тенденцию к исчерпывающей полноте изложения, а также некоторое единообразие в привлечении и оформлении языкового материала, что в целом позволяет поднять вопрос о терминологии, принятой при рассмотрении данной проблемы, о происхождении и эволюции отдельных терминов.

Ключевые слова: проблема, усеченные прилагательные, грамматика, материал, языковой материал, вопрос, терминология, эволюция

doi: <https://doi.org/10.2024/f2xsrm57>

Хотя усеченные прилагательные широко представлены в существующей литературе, анализ рассмотренных работ позволяет сказать, что вопросу об усеченных формах в целом не уделялось особого внимания.

В большей части исследований содержатся очень разные, нередко противоречивые характеристики данного явления или отсутствуют упоминания о нем. О слабом интересе к проблеме усеченных прилагательных говорит и фактическое отсутствие специальных работ по этой теме.

Наиболее полно и последовательно освещается данный вопрос в работах по истории русского литературного языка Г. О. Винокура: «Русский литературный язык в первой половине XVIII века», «Русский литературный язык во второй половине XVIII века», «Наследство XVIII века в стихотворной речи Пушкина» и ряде других [2,7].

Чтобы определить содержание понятия «усеченные прилагательные», следует подробнее рассмотреть вопрос терминологии, наиболее запутанный и неоднозначный. Отсутствие единой терминологии существенно затрудняет понимание сути явления, тем более что принятый термин может служить исследователю основой для характеристики данных форм. Именно изменение терминологии, связанное с изменением взглядов на систему имени прилагательного (о чем говорилось в Главе I), как кажется, и создало представление о том, что усеченные прилагательные являются исключительно искусственными формами.

В научной литературе встречаются такие термины, как усеченные прилагательные, усечения, усеченные формы полных прилагательных и причастий; краткие (именные) прилагательные в атрибутивной функции,

¹ Боронова Светлана Бурхоновна, Таджикский международный университет иностранных языков имени Сотима Улугзода (Душанбе, Таджикистан)

краткие атрибутивные формы; нечленные формы; прилагательные сокращенные [3,18]; формы бесчленного типа прилагательного-местоимения в роли определения [3]; стяженные (усеченные) прилагательные [2]; согласованные определения в именной форме [3].

Термин **именные прилагательные или нечленные формы** точен в историческом аспекте, но не отражает того, как воспринимались такие формы, употребленные в языке поэзии, в определенную эпоху.

Термин краткие атрибутивные формы **не учитывает** искусственную природу литературных усечений и возможность полупредикативного употребления подобных форм.

Описательные определения (**согласованные определения, в именной форме** и др.) неудобны в использовании в силу громоздкости и неконкретности.

Наименее удачным представляется самый редкий термин - **стяженные прилагательные**, так как в научной литературе понятие **стяжение** употребляется по отношению к отдельным диалектным формам имени прилагательного и глагола, способ образования которых никак не может быть связан с литературными усечениями.

Кроме того, ни одно из определений не позволяет сопоставить рассматриваемые формы с церковнославянскими формами родительного и творительного падежей женского рода, которые, как нередко упоминается, имели общую с ними судьбу: использовались как версификационное средство (так как были на слог длиннее соответствующих русских форм) и выступали в качестве приметы возвышенного стиля.

Самый распространенный термин, который можно считать основным и даже общепринятым, — **усеченные прилагательные**. Можно заметить, что такое определение не совсем корректно хотя бы потому, что помимо прилагательных в такой «усеченной» форме в языке поэзии встречаются и слова других частей речи: причастия, местоимения, субстантивированные формы: *Высоку песнь и дерзновенну, / Неслыханну и невнушенну, / Я слабым смертным днесь пою: / Всяк преклони главу свою* (Державин, «О удовольствии», 1798).

Термин **усеченные прилагательные** ошибочно связывается иногда с усечением, то есть отсечением одного слога как способом образования данных форм. Однако, во-первых, этот термин употреблялся, в грамматиках церковнославянского языка XVII в. по отношению к именным формам, противопоставляемым «целым» (полным), во-вторых, анализ усечений, употребляющихся в поэтических текстах, показывает, что значительная их часть (формы косвенных падежей) не могла быть образована таким способом.

Данный термин в современном восприятии не может быть отнесен к употреблявшимся в языке русской литературы фольклорным постоянным эпитетам, а грань между древними именными формами и литературными новообразованиями на протяжении XVIII-XIX вв. стиралась и сейчас практически отсутствует. Как представляется, для истории данных форм важна не столько искусственность образования значительной их части, сколько их ориентация на древние именные формы, воспринятые либо из церковнославянского языка, либо из языка фольклора. Таким образом, следует признать, что этот термин, использующийся по традиции, может создавать предпосылки для неточных трактовок.

Условность этого термина нередко вынуждает автора заключать его в кавычки: **«усеченные» прилагательные, причастия** [1,17].

В дополнение к сказанному можно сопоставить несколько определений:

«Прилагательное усечённое *англ.* clipped adjective. Форма прилагательного, образованная искусственным путем (от полной формы прилагательного) обычно в поэтической речи и внешне напоминающая именную форму. *Например:* Русск. «*Вострепетала совесть черна*» [6,59].

«Усечённые прилагательные. Прилагательные, употребляемые в функции определения в образованные от полной формы, но с частичным усечением окончания (внешне напоминающие краткую форму). Усеченные прилагательные широко употреблялись в поэтическом языке XVIII—XIX вв. *Поля покрыла мрачна ночь* (Ломоносов). *Навстречу мне только версты полосаты попадаются одне.* (Пушкин)» [6, 56].

«УСЕЧЕНИЕ или АПОКОПА — термин античной метрики, пропуск конечного звука или слога в слове. В сущности, в понятии «усечение» объединяют два совершенно различных явления:

а) употребление в речи из двух морфологических дублетов более короткого — так в традиционной грамматике русского языка краткие формы прилагательного («зелен» при «зеленый») иногда ошибочно назывались усеченными;

б) употребление в речи из двух фонетических дублетов того, в котором редукция конечного звука или звуков настолько сильна, что приводит к их исчезновению. Так в русском стихосложении классической эпохи дозволялось рифмовать слог, оканчивающийся на «й» со слогом без «й», если слоги эти были неударными; такие рифмы «*уныло — милой*», «*воздушной — равнодушно*» называются *усеченными*. В новейшем стихосложении бывают и усеченные мужские рифмы» [2,13].

«Усечение (грамм.) — старинный термин, употребительный теперь разве только в школьной грамматике и восходящий к греч. апокоп), перевод которого он представляет. Под ним обыкновенно разумеется то фонетическое явление, которое в современной научной грамматике называется исчезновением звуков (гласных и согласных). Кроме того, школьная грамматика нередко видит усечение в тех случаях, которые в действительности представляют собой лишь более простые формы или более краткие окончания в сравнении с формами более сложными и окончаниями более длинными, состоящими из большего числа звуков. Так, напр., древние простые формы прилагательных и местоимений: *слеп, слепа, слепо, он, она, оно* и т. д. рассматриваются как усеченные, или краткие, формы, а сложные (с местоимением *-и, -я, -ё*) формы — *слепой, слепа, слепое, оный, она, оно* — как полные. На самом деле здесь никакого усечения нет, а есть лишь разница в способе словообразования» [5,36].

Тем не менее, как представляется, целесообразно сохранить термин **усеченные прилагательные**, поскольку его употребление опирается на давнюю традицию и указывает на особенности функционирования усечений в сопоставлении с полными и краткими прилагательными. Отказ от этого термина только затруднил бы изучение данных форм в поэтическом языке.

Итак, усеченные прилагательные — это особого рода краткие прилагательные (не только качественные, но и относительные), а также примыкающие к ним формы причастий, местоимений, порядковых числительных, которые используются в языке поэзии в атрибутивной функции

как в И.-В., так и в некоторых косвенных падежах. По своему строению к этой категории слов могут быть отнесены и особые формы субстантивов (такие, как всяк, вселенна, подданны и др.)

Являясь по происхождению древними именными прилагательными, усеченные прилагательные могли быть восприняты языком русской поэзии из церковнославянского языка или языка фольклора, но могли и создаваться по известным морфологическим моделям в зависимости от версификационных или стилистических задач, которые решались авторами.

Как видно из определения, важнейшей чертой усеченных прилагательных является их функциональная нагруженность в поэтическом языке.

Список использованной литературы:

- [1]. Ахманова, О.С. *Словарь лингвистических терминов. Изд. 2-ое, стереотип.* / О.С. Ахманова. – М.: Советская Энциклопедия, 1969. – 608 с.
- [2]. Валгина, Н. С. *Активные процессы в современном русском языке.* / Н. С. Валгина. – М.: Логос, 2003. – 304 с.
- [3]. Виноградов, В. В. *Русский язык (Грамматическое учение о слове): учеб. пособие для вузов* / В. В. Виноградов ; отв. ред. Г. А. Золотова. – 3-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 1986. – 640 с.
- [4]. *Грамматика современного русского литературного языка* / Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Наука, 1970. – 467 с.
- [5]. *Краткий справочник по современному русскому языку* / Под ред. П. А. Леканта. – М.: Высшая школа, 1991. – 386 с.